

C. Ciências Biológicas - 5. Ecologia - 3. Ecologia Terrestre

O TIPO DE SUBSTRATO PODE INFLUENCIAR A ABUNDÂNCIA DE EPÍFITAS VASCULARES EM CAATINGA?

Rosineide Nascimento da Silva - Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - UFS

Ana Paula do Nascimento Prata - Prof.Dr./Orientadora-Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - UFS

Leandro Sousa-Souto - Prof.Dr./Coorientador-Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - UFS

INTRODUÇÃO:

Plantas vasculares que vivem sobre outros vegetais sem parasitá-los denominam-se epífitas. As plantas que atuam como substrato denominam-se forófitos. As epífitas, geralmente, são associadas a ambientes tropicais úmidos, onde o número de indivíduos ou grupos (abundância) pode ser alterado pelas condições do ambiente. Fatores, como luminosidade, temperatura e umidade, além de características morfológicas dos forófitos, como diâmetro do tronco, altura e aspecto da casca do substrato podem resultar na variação da abundância do grupo epifítico em determinadas áreas. A hipótese testada neste estudo foi de que a abundância das epífitas seria maior nos forófitos de maior diâmetro e altura, com tronco ramificado e ritidoma áspero e não descamante.

OBJETIVO DO TRABALHO:

Além de identificar taxonomicamente as espécies de epífitas e de forófitos, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de verificar a possível influência do tipo de substrato (foram considerados os aspectos morfológicos dos forófitos) sobre a abundância de epífitas vasculares encontradas em áreas de Caatinga, situadas no Estado de Sergipe.

MÉTODOS:

Este estudo foi realizado em três áreas de Caatinga, localizadas nos municípios de Poço Redondo (Monumento Natural Grota do Angico – 09°39'36" S e 37°40'22" W), Porto da Folha (10°01'45" e 10°02'18" S e 37°24'57" e 37°24'19" W) e Poço Verde (10°42'11" S e 38°11'06" W). Em cada uma destas áreas foram amostradas 25 parcelas fixas de 20 x 20 m (1 ha), onde foi realizada a coleta de material botânico, as mensurações da circunferência à altura do peito e da altura total dos forófitos arbóreos. A circunferência, posteriormente, foi convertida em diâmetro à altura do peito. Também foi observada visualmente a textura (áspera ou lisa) e a instabilidade do ritidoma do substrato (descamante ou não descamante), o aspecto do tronco (ramificado, reto ou torto) e identificadas as espécies vegetais no herbário ASE da Universidade Federal de Sergipe. Para testar a hipótese deste estudo foram utilizados modelos lineares generalizados do programa estatístico R, versão 2.13.0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Foram observadas 2.728 epífitas, sendo 1.588 *Tillandsia recurvata* (L.) L., 571 *T. loliacea* Mart. ex Schult. f., 406 *T. streptocarpa* Baker, 64 *Aechmea aquilega* (Salisb.) Griseb., 51 *T. polystachia* (L.) L. e 48 *T. gardneri* Lindl. (Bromeliaceae). Os 514 forófitos registrados pertencem a 30 espécies de Anacardiaceae (4), Fabaceae (9), Myrtaceae (4), Meliaceae (2), Apocynaceae, Bignoniaceae, Burseraceae, Celastraceae, Euphorbiaceae, Malpighiaceae, Malvaceae, Nyctaginaceae, Rhamnaceae, Rubiaceae, Sapotaceae, cada uma com apenas 1 espécie, e quatro forófitos ideterminados. A abundância de epífitas difere entre os forófitos, porém 84,75% das epífitas concentraram-se em *Poincianella pyramidalis* (Tull.) L. P. Queiroz (873 epífitas), *Commiphora leptophloeos* (Mart.) J. B. Gillett (818), *Bauhinia cheilantha* (Bong.) Steud. (234), *Aspidosperma pyriforme* Mart. (203) e *Maytenus rigida* Mart. (184). As características que contribuíram com a maior ocorrência de epífitas nesses forófitos foram o DAP ($F=55,71$, $p<0,001$) e a altura dependendo do aspecto do tronco ($F=3,52$, $p<0,05$), ou seja, a abundância de epífitas eleva-se com o aumento do diâmetro e da altura, especialmente nos forófitos ramificados. Apenas a textura e a instabilidade do ritidoma não apresentaram efeito significativo sobre a abundância.

CONCLUSÕES:

Os resultados evidenciam uma reduzida riqueza de epífitas (seis espécies) limitada a algumas espécies arbóreas, mas também a relevância de determinadas características dos forófitos que contribuem com o aumento da abundância de epífitas vasculares em áreas de Caatinga. Os resultados deste estudo indicam ainda a necessidade de ampliação do conhecimento sobre as interações interespecíficas entre os grupos de epífitas vasculares e seus forófitos, como uma forma de subsidiar e direcionar estudos e estratégias conservacionistas desses grupos vegetais na região semiárida do Brasil.

Palavras-chave: Ecologia, Epifitismo, Floresta tropical seca.